

O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

THE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH IN THE EARLY YEARS OF PRIMARY EDUCATION

Alice Araujo Lavor Silva, Mariana Regina Teles dos Santos,
Luis Roberto Braz, Irene da Silva Coelho

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Faculdade de Ciências da Educação e Sociais
Aplicadas / Curso de Pedagogia
E-mail para contato: telesmarianaregina@gmail.com

RESUMO - Os recursos didáticos e os procedimentos pedagógicos desempenham um papel significativo, enriquecendo o processo de ensino e favorecendo a construção do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. No ensino de inglês, essa combinação articulada aos recursos tecnológicos amplia as possibilidades de aprendizagem. Buscamos responder nesta pesquisa a seguinte pergunta: Como as tecnologias ou recursos tecnológicos podem contribuir para o ensino da língua inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nosso objetivo é identificar as contribuições dos recursos tecnológicos para o ensino de língua inglesa. Os resultados revelam a importância de integrar as tecnologias no ensino de inglês, pois essas permitem que os alunos interajam com uma variedade de gêneros textuais e mídias, ampliando suas habilidades linguísticas e culturais.

Palavras-chave: Recursos tecnológicos, Ensino de língua inglesa, Contribuições.

ABSTRACT - Didactic resources and pedagogical procedures play a significant role, enriching the teaching process and favoring the construction of knowledge and the development of cognitive skills. In teaching English, this combination combined with technological resources expands learning possibilities. In this research, we seek to answer the following question: How technologies or technological resources can contribute to the teaching of the English language in the Early Years of Elementary School. Our objective is to identify the contributions of technological resources to English language teaching. The results reveal the importance of integrating technologies in teaching English, as they allow students to interact with a variety of textual genres and media, expanding their linguistic and cultural skills.

Keywords: Technological resources, English language teaching, Contributions.

Tipo do trabalho: (X) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

O tema desta pesquisa é “O uso da tecnologia no ensino da língua inglesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. A escolha deste tema se deve ao fato de que, enquanto estagiárias, pudemos observar que muitos profissionais não utilizam recursos tecnológicos nos anos iniciais do ensino fundamental, ainda que tenham acesso a esses recursos, principalmente aqueles que lecionam língua estrangeira – área de nosso interesse específico.

Entendemos ser de grande importância a utilização de recursos tecnológicos, já que os alunos apresentam especial interesse pela tecnologia e por ficarem motivados ao fazerem uso dela.

Várias pesquisadoras têm discutido essa questão. Maria Carolina Chimetti e Heloísa Lins [1] destacam a importância de se ensinar língua estrangeira desde cedo, utilizando maneiras mais efetivas de aproximação da criança com um novo idioma, respeitando sua própria condição como aprendiz. Daniela Galbiati e Alba Feldman [2] concluíram que utilizar as tecnologias como ferramenta pedagógica contribui para a aprendizagem dos alunos, além de motivar os alunos para a aprendizagem.

Partindo dessas afirmações e respaldadas por nossa experiência nos estágios, buscamos investigar como as tecnologias ou recursos tecnológicos podem contribuir para o ensino da língua inglesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Nosso objetivo é, portanto, identificar as contribuições dos recursos tecnológicos para o ensino de língua inglesa.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Por meio da revisão bibliográfica em livros, artigos e documentos publicados em sites, revistas, buscamos identificar as contribuições dos recursos tecnológicos para o ensino de inglês.

De acordo com a BNCC [3], aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias.

Na competência 5 da BNCC, a compreensão, utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar, acessar e disseminar informações, contribuirá para os alunos possam resolver problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e coletiva.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e amplia as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas.

Ronaldo Junior, Luciana Silva e Vera Paiva [4], revelam que se deve estimular a capacidade para observar a tecnologia, extrair o seu valor e aplicá-la em nossos afazeres diários. Não se trata apenas dos usos, mas dos nossos pensamentos e comportamentos, que nos fazem perceber as oportunidades que as tecnologias ao nosso alcance oferecem.

Ao integrar essas tecnologias, a escola não apenas amplia o acesso dos alunos a materiais diversos, mas também promove uma experiência de leitura mais dinâmica e significativa. Isso garante às crianças, tanto leitoras quanto ouvintes, a oportunidade de experimentar a alegria e o prazer da leitura, além de vivenciar uma ampla gama de sentimentos e emoções através dos inúmeros personagens e narrativas.

Conforme preconizado pela BNCC, essa abordagem não só enriquece o imaginário infantil, mas também promove a aprendizagem de valores e a capacidade de reconhecê-los e aplicá-los no cotidiano, permitindo ainda que os alunos questionem e modifiquem esses valores quando necessário.

No contexto dos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive no da alfabetização em inglês, o uso das modernas tecnologias desempenha um papel crucial. Recursos interativos, aplicativos educacionais e plataformas digitais oferecem novas formas de engajar os alunos, facilitando a compreensão e a prática da língua de maneira mais dinâmica e envolvente. Esses

recursos ajudam a criar experiências de leitura imersivas que atendem às necessidades individuais dos alunos e promovem um aprendizado mais eficaz e prazeroso.

4 CONCLUSÃO

Integrar as tecnologias no ensino de inglês permite que os alunos interajam com uma variedade de gêneros textuais e mídias, ampliando suas habilidades linguísticas e culturais. Dessa forma, a escola contribui para a formação de leitores que não apenas compreendem e analisam textos, mas também desfrutam da leitura como uma atividade significativa e prazerosa.

5 REFERÊNCIAS

1. Chimetti, Maria Carolina; Lins, Heloísa. (2016). Uma pesquisa-ação no ensino-aprendizagem da língua inglesa para crianças com uso de tecnologias digitais / An action research in english language teaching and learning for children with use of digital technologies. v. 9, n. 2, p. 128–147, 9 dez. 2016.
2. Galbiati, Daniela; Feldman,Alba. (2013). OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE Artigos. [s.l: s.n.].
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_lem_artigo_daniela_pedruzzi_galbiati.pdf.
3. Brasil. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. EDUCAÇÃO É A BASE. [s.l: s.n.]. https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf.
4. Ronaldo Junior, Luciana Silva; Pereira, Vera Paiva (2022). A. Linguagem e Tecnologia. [s.d.].
<https://www.scielo.br/j/tl/a/cJ4k7CLPk6yfvvNvSFyW4vF/?format=pdf>